

TA'LIM MAZMUNI VA TEXNOLOGIYASI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6602390>

Baxtiyorova Munira Mansur qizi

Nukus davlat pedagogika instituti

Pedagogika psixologiya ta'lim yo'nalishi

2 – kurs talabasi

Annatsiya: *Ushbu maqolada ta'lim mazmuni, texnologiyalari va ta'lim prinsiplari haqida malumotlar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *Ta'lim, texnologiya, prinsp*

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev shunday deb takidlaydi: Bizning asosiy maqsadimiz -yoshlarning sifatli ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'lishga erishish ularning o'z qobiliyati va iste'dodini ro'yobga chiqarish uchun barcha zarur sharoitlarni yaratib berishdan iborat. Jahon pedagogik fani va amaliyotida ta'limni tashkil etishning turli shakllari mavjud. Jamiyat rivojining har bir yangi bosqichi ta'limni tashkil etishga o'z ta'sirini o'tkazadi. Ayni vaqtda ta'limning quyidagi shakllari ajratib ko'rsatiladi: individual, individual-guruhli. sinf-dars. leksion-seminarli va sinfdan tashqari auditorivadan tashqari. maktab va maktabdan tashqari. Ular o'quvchilarni qamrab olishi, o'quvchilar faoliyatini tashkil etishi, jamoaviy va individual shakllarining nisbatlari, mustaqilligi darajasi va o'qish jarayoniga rahbarlik qilish xususiyatlari kabi belgilariga ko'ra quyidagi uch asosiy turga ajratiladi:1) individual; 2) sinf-darsli; 3) ma'ruza-seminarli. Qadim zamonlarda mavjud bo'lgan o'qitishning eng qadimgi shakli individual shakli hisoblanadi. Hayotiy tajribalarni ajdodlardan-avlodlarga uzatish ibtidoiy jamiyatda yuzaga kelgan. Yozuv paydo bo'lishi bilan qavm boshlig'i turli belgilar yordamida o'zining tajribalarini yoshlarga o'rgatgan. Ta'lim jarayonida o'quvchilarning bilish jarayonlarini shakllantirishga alohida e'tibor berish lozim. Zero, bilish jarayon- lari juda murakkab faoliyat bo'lib, unda jonli mushohadadan mavhum tafakkurga, mavhum tafakkurdan esa amaliyotga o'tiladi, ana shundan so'ng obyektiv haqiqat bilib olinadi. Binobarin, ta'lim jarayonida o'quv materialini idrok qilishning ahamiyati katta.

Texnologiya – bu berilgan predmentlarga mos keladigan mahsulot olishga yo'naltirilgan dastlabki materiallarni o'zlashtirish jarayoni va uslublarning yig'indisi. Pedagogik texnologiya - bu faqat kopyuter va texnologik vositalarini qo'llash emas, bu ta'lim samaradorligini oshiradigan fokto'rlarni taxlil qilish yo'li

bilan umum ta'lim jarayonini optimanlashtirish usullarni ishlab chiqish va prinsiplarni aniqlash. Yangi texnologiyalar ta'limda katta imkoniyatlarni ochadi. Ro'y berayotgan sifat o'zgarishlar shuni ko'rsatadiki, odat bo'lgan tushuntirishda "o'rgatish" jarayonlari o'qituvchilarning kasbiy imkoniyatlari chegarasidan tashqari chiqib keta boshladi. Vujudga kelgan yangi texnik, axborot, bosim, eshitish va ko'rgazma vositalari o'ziga xos tarzda yangi yangi metodikalar bilan ta'lim jarayoniga ko'pgina yangiliklar kiritib, uning ajratilmas qismi bo'lib qolmoqda. Ta'lim prinsiplar - bu o'qitish jarayoniga qo'yiladigan talablar yig'indisidir. Biz, hatto turmushda ham bu odam prinsipli deymiz va bunda o'sha odamning o'ziga xos qoidalariga, o'zining prinsiplariga muvofiq ish ko'rishini nazarda tutamiz. Farobiy "Namunali ta'lim" haqidagi risolasida o'quvchilar o'zlashtirishi lozim bo'lgan materialni eng yaxshi yo'sinda bayon qilish masalasiga alohida to'xtalib, bu ishning ikkita turini tavsiya etgan: ularning biri bevosita sezishga yaqin narsalarni oldingi o'ringa qo'yishdan va ikkinchisi aqlga yaqin narsalarni olg'a surishdan iboratdir. U o'zining fikrini tushuntirib shunday yozgan: (Aql o'z harakatini avval seziladigan narsalarga, keyin esa aqlga muvofiq yo'sinda yani xossalarini sintez qilishga yo'naltirishi ma'qul. Xulosa qilib shuni aytishimiz kerakki ta'lim jarayonining natijasi o'zlashtirish, ichki va tashqi faoliyatni maqsadga muvofiq ravishda o'zgartirishdir. Ta'lim bir odamning boshqasiga bilim va ko'nikmalar berishidir. Bilim, ko'nikma va malakalar ta'lim jarayonining natijasidir. Bilimlarni o'zlashtirish jarayoni muammosi P.Ya.Galperin va N. F. Talizina kabi psixolog olimlar tomonidan o'rganilgan. Ular aqliy xatti-harakatlarni bosqichma-bosqich shakllantirish nazariyasini ishlab chiqqanlar. Mualliflar aqliy xatti-harakatlarni moddiy holda tashqi nutq yordamida hamda aqliy shaklda, fikrda namoyon bolishini izohlab berdilar. Aqliy xatti-harakatlarning birinchi bosqichi rasm, sxema, diagramma va shartli belgilar tarzida o'z ifodasini topadi. Aqliy xatti-harakatlarning ikkinchi bosqichi ko'rgazmalardan oigan tasavvurlari to'g'risida o'quvchilarning ovoz chiqarib, fikr yuritishidan iboratdir. Uchinchi bosqich esa, subyekt ongida tasavvur, tushuncha, qonuniyat, xossa, xususiyat, operatsiya, usul tariqasida namoyon boladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOT:

1. Z.T.Nishanova, N.G'.Kamilova, D.U.Abdullayeva, M.X.Xolnazarova. "Rivojlani sh
2. psixologiyasi pedagogik psixologiya" Toshkent- 2019-yil.
3. 2. M.To'xtaxo'jayeva, S.Nishonova "Pedagogika" Toshkent-2010

4. Hoshimov K, Nishonova S, "Pedagogika tarixi" Istiqlol nashryoti 2005.